

**ПРИМЕНЕНИЕ РОНКОЛЕЙКИНА В ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ ПОСТХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ**

**APPLICATION OF RONKEYLIKIN IN IMMUNOPROPHYLAXIS
AND TREATMENT POST-SURGICAL INFECTIONS**

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор,
Ижевская государственная медицинская академия.*

САВЕЛЬЕВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

САННИКОВА ДАРЬЯ ГЕОРГИЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ХАРИСОВА ЛЕЙЛА ХАЯЛАТОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ГУЩИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,

Врач-хирург,

Медицинский центр «Докториус» город Ижевск.

БАЙРАМКУЛОВ МУРАТ ДАЛХАТОВИЧ,

*Врач-хирург, заведующий отделением гнойной хирургии,
Ставропольская краевая клиническая больница.*

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

Doctor of Medical Science, Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

SAVELEVA POLINA SERGEEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

SANNIKOVA DARIA GEORGIEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

KHARISOVA LEILA KHAYALATOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

GUSHCHIN SERGEY GENNADIEVICH,

The surgeon,

Medical center "Doctorius" Izhevsk city.

BAYRAMKULOV MURAT DALKHATOVICH,

The surgeon,

Head of the Purulent Surgery Department,

Stavropol Regional Clinical Hospital.

В статье рассматривается вопрос об эффективности применения цитокинопрофилактики препаратом «Ронколейкин», для снижения развития гнойно-септических осложнений в раннем послеоперационном периоде. Определены сферы применения Ронколейкина. Выявлено положительное влияние Ронколейкина на выявленные иммунные расстройства. Проанализирована история болезни

пациентки, для лечения которой применялся данный препарат. В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что Ронколейкина эффективен для профилактики инфекционных послеоперационных осложнений, в том числе в случаях высокого риска их развития.

The article discusses the effectiveness of cytokine prophylaxis with the drug "Roncoleukin" to reduce the development of purulent-septic complications in the early postoperative period. The fields of application of Roncoleukin have been determined. The positive effect of Roncoleukin on the identified immune disorders was revealed. The medical history of the patient for whom this drug was used was analyzed. As a result of the study, it was concluded that Roncoleukin is effective for the prevention of infectious postoperative complications, including in cases of high risk of their development.

Ключевые слова: Ронколейкин, цитокинопрофилактика, препарат интерлейкина-2, постхирургические осложнения, иммунитет.

Key words: Roncoleukin, cytokine prophylaxis, recombinant interleukin-2 preparation, post-surgical complications, immunity.

Интерлейкин-2 (ИЛ-2) играет ключевую роль среди цитокинов. Он является важным компонентом, который регулирует развитие как гуморального, так и клеточного иммунного ответа. ИЛ-2 вырабатывается специализированной подгруппой Т-лимфоцитов в ответ на стимуляцию антигенами. Синтезированный ИЛ-2 воздействует на Т-клетки, способствуя их размножению и последующему производству ИЛ-2. Его влияние направлено на рост, дифференцировку и активацию Т- и В-лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, олигодендроглиальных клеток и клеток Лангерганса из эпидермиса. Наличие ИЛ-2 критически важно для формирования цитолитической активности естественных киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов.

Ронколейкин находит применение в терапии гнойно-воспалительных, онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также в лечении хронических недугов. Его используют как адъювант, входящий в состав вакцин. Результаты многочисленных исследований показали, что использование синтетического ИЛ-2 способствует стабилизации общего состояния пациентов: улучшается аппетит, нормализуется температура тела, отсутствуют послеоперационные осложнения, восстанавливается СОЭ и формула крови, снижается уровень креатинина, а сроки выздоровления сокращаются, раны заживают быстрее.

Разнообразие действия ИЛ-2 позволяет применять его в роли иммуномодулятора, при этом преследуются цели не только по коррекции признаков иммунодефицита, но и по оптимизации работы всей иммунной системы, а также ее адекватного взаимодействия с другими системами организма.

Развитие послеоперационных гнойно-септических осложнений является частым явлением, что значительно ухудшает результаты хирургического лечения больных. Гнойно-септические заболевания в области хирургии влияют на функционирование антигенпрезентирующих клеток, что нарушает регулирование антигенспецифического иммунного ответа (CD4+, CD8+). Проблема также затрагивает продукцию защитных иммуноглобулинов, вырабатываемых В-клетками, а также наблюдается чрезмерная активность провоспалительных цитокинов. Применение Ронколейкина оказывает положительное влияние на выявленные иммунные расстройства. Рекомендуется сочетать иммунотерапию с антибактериальным лечением для достижения более эффективных результатов.

После применения цитокинотерапии Ронколейкином у больных гнойно-воспалительными заболеваниями брюшной полости с отягощенным коморбидным фоном наблюдалось достоверное улучшение показателей иммунограммы через 7-10 суток и нормализация практически всех показателей иммунограммы через 15-20 суток от начала примене-

ния иммунотерапии.

Больная 32 лет доставлена из района в хирургический стационар с диагнозом: состояние после ампутации матки, разлитой фибринозно-гнойный перитонит, анемия, почечно-печеночная недостаточность, сепсис. После выписки из родильного дома состояние резко ухудшилось, появились боли в животе, рвота, температура 39,5°C. Больная доставлена в хирургическое отделение Центральной районной больницы, где была прооперирована по поводу разлитого фибринозно-гнойного перитонита. Произведена операция экстирпация матки с трубами, дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде состояние больной крайне тяжелое. В динамике А/Д – 50/30 мм рт. ст. – 100/80 мм рт. ст.; пульс 120-180 уд. в мин. Кожные покровы бледные с явлениями акроцианоза. Живот вздут, газы не отходят. В связи с резким ухудшением состояния, прогрессированием интоксикации, больная доставлена самолетом санитарной авиации в хирургическую клинику 1 Республиканской клинической больницы г. Ижевска. В течение 9 суток больная находилась в отделении реанимации, где ей проводилась интенсивная инфузионная и антибактериальная терапия. Затем наступило повторное ухудшение состояния вследствие перфорации толстого кишечника на фоне сформировавшегося межкишечного абсцесса. Выполнена операция – релапаротомия, ревизия и санация брюшной полости и полости абсцесса, ушивание перфорации толстого кишечника и наложение сигмостомы. Для дальнейшего лечения была наложена лапаростома, которая позволила выполнить повторные многократные санации брюшной полости. После проведения плановых санаций для бактерицидного, бактериостатического и местного иммуностимулирующего действия брюшную полость орошали ксеноспленоперфузатом.

Исходные данные токсикологических и иммунологических показателей до лечения были следующие: ЛИИ – 8,88 расч. ед., ПСММ – 0,926. усл. ед., Hb – 64 г/л, лимфоциты – 5%, общий билирубин – 32,56 мкмоль/л, остаточный азот – 38,55 мкмоль/л, общий белок – 58 г/л, Т-лимфоциты – 2,2%, В-лимфоциты – 4%, макрофагальная активность – 45%, иммуноглобулины А – 1,02 г/л, М – 0,44 г/л, G – 70,24 г/л, В2 – микроглобулин 7,88 мг/л. Из крови больной высеяны дрожжевые клетки, из брюшной полости – протей, из гнойных ран – синегнойная палочка. В связи с прогрессированием эндотоксикоза, полиорганной недостаточности и иммунодепрессии, в комплексе проводимого лечения, наряду с антибактериальной и инфузионной терапией, была проведена цитокинотерапия Спленопидом. Появилась положительная динамика в состоянии больной. Помимо клинического улучшения – снижение температуры, улучшение сна, аппетита, уменьшение болей в животе, появления перистальтики, наступала постепенная нормализация биохимических, токсикологических и иммунологических показателей. Посевы крови после иммунотерапии дали отрицательный результат. Приведенный пример еще раз показывает высокую эффективность цитокинотерапии Спленопидом в лечении сепсиса, печеночной недостаточности, гнойно-воспалительных заболеваний брюшной полости, отягощенных высокой степенью коморбидности.

Изучение иммунологической резистентности организма при многих хирургических заболеваниях, иммунотерапия являются одним из приоритетных научно-практических направлений работы клиники факультетской хирургии Ижевской государственной медицинской академии. В клинике уже более 20 лет работает Республиканский центр активной хирургической иммунокоррекции и детоксикации. В клинической практике активно разрабатываются и внедряются методы эфферентной терапии, такие как иммунокоррекция и плазмаферез. Также применяются сорбционные техники, включая гемосорбцию, лимфосорбцию, а также энтеросорбцию и асцитосорбцию. Не менее интересными являются методы цитокиноспленотерапии, в том числе ксеноспленоперфузия и различные подходы к спленотерапии. В рамках оксигенотерапии применяют не прямое электрохимическое окисление крови с использованием гипохлорита натрия, а также различные варианты инфузионной терапии на основе слабого раствора перекиси водорода. Одна из перспективных областей – это озонотерапия. Все эти

методы направлены на улучшение состояния пациентов и оптимизацию процесса лечения различных состояний. Каждый из подходов имеет свои уникальные механизмы действия и потенциальные преимущества в терапии.

В результате изучения сделать вывод о том, что препарат эффективен для профилактики инфекционных послеоперационных осложнений, в том числе в случаях высокого риска их развития (у «иммунокомпрометированных» больных, при выполнении контаминированных или инфицированных, а также объёмных и продолжительных оперативных вмешательств).

Ронколейкин предупреждает развитие инфекционных осложнений, в частности сепсиса, купирует проявления эндотоксикоза и снижает уровень летальности.

При тяжёлой механической травме и остром деструктивном панкреатите включение Ронколейкина в состав предоперационной интенсивной терапии также помогает предотвратить развитие инфекционных осложнений.

При этом препарат хорошо переносится больными, аллергических реакций и осложнений после его применения не отмечено.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эффективность Ронколейкина в комплексном лечении гнойно-воспалительных и иммунодефицитных заболеваний / А.Р. Галимова [и др.] // Интерактивная наука. 2016. № 3. С. 42-45.
2. Козлов В.К. Ронколейкин: биологическая активность, иммунокорректирующая эффективность и клиническое применение. // Справочник по иммунотерапии для практикующего врача. СПб: Изд. «Диалог», 2002. с. 166-196.
3. Лобзин Ю.В., Козлов В.К., Журкин А.Т. Ронколейкин: иммунотерапия инфекционных заболеваний // Иммунол., аллергол., инфектология. 2001. № 2. С. 19-35.
4. Молчанов О.Е. Применение Ронколейкина (рекомбинантного интерлейкина-2) в онкологии / ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова» МЗ РФ. СПб.: Издательство СИНЭЛ, 2018. 74 с.
5. Николаева З.К. Ронколейкин – рекомбинантный интерлейкин-2 человека: фармакология и биологическая активность / З.К. Николаева, В.Н. Егорова, В.К. Козлов. СПб.: Изд. С.-Петербур. ун-та, 2002. 40 с.
6. Balkwill F.R. Cytokine Cell Biology: A Practical Approach, 3rd edition, Oxford University Press, 2001.
7. Distinct clinical and laboratory activity of two recombinant interleukin-2 preparations / J.A. Hank [et al.]// Clin. Cancer res. 1999. Vol. 5(2). pp. 281-289.

© *Стяжкина С.Н., Савельева П.С., Санникова Д.Г., Харисова Л.Х., Гуцин С.Г., Байрамкулов М.Д., 2024.*